

SHAHRIXON TUMANIDAGI GUMBAZ MADRASASI

Alijonova Mohlaroy Habibullo qizi¹,
Abubakr Abduraimov Abdumalik o'g'li²

¹Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 3- bosqich talabasi
alijonovamohlaroyim2002@gmail.com,

²Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi
abubakr.abduraimov@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6449366>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-mart 2022

Ma'qullandi: 15-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Shahrixon tumani,
madrasa, masjid,
Shahrixonsoy, omborxonona.

ANNOTATSIYA

Shahrixon tumani ko'hna va betakror tumanlarimizdan biri bo'lib, u yer o'zining hunarmandchiligi va tarixiy obidalari bilan mashhur xisoblanadi. Shundan tarixiy obidalardan biri Gumbaz madrasasidir. Ushbu maqola Shahrixon tumanidagi Gumbaz madrasasi haqida ma'lumot beradi.

Shahrixon tumani Yangi yo'l qishloq fuqarolar yig'ini Nayman qishlog'i Gumbaz mahallasida mahobatli me'moriy obida – Gumbaz madrasasi joylashgan.

Atrofi xushmanzara, yonginasida Shahrixonsoy limillab chayqaladi. Madrasaning kunchiqar tomonida Toshtepa qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Ahmadbek mahallasi joylashgan. Soy mansabi quyirog'ida suvayirg'ich to'g'on bor. „Abdusamadariq“ , „Qo'shariq“ , „Ahmadbekariq“ shu joydan bosh oladi. Gumbaz me'moriy obidasini qachon va kim tomonidan bunyod etilganligi to'g'risida turli xil ma'lumotlar mavjud.

Bizga obida qurilgan yilga oid aniq bir sana ma'lum emas bo'lib, mahalliy ma'lumotlarga ko'ra majmua 1825-yilda qurilgan. Arxiv suratlaridagi peshtoqda 1285/1868 sana qayd etilgan. O'zbekiston milliy ensiklopediyasida madrasani 1872-yilda qurilgan deb ko'rsatilgan. Biroq Gumbaz masjidiga oid 1261-yilning

Ramazon (1845 y. sentyabr) va 1284-yilning rabii al-avval (1867 y. dekabr) oylarida tuzilgan vaqf hujjatlari asosida uni 1845 – yildan avval qurilgan deyish mumkin.

Agar izlanishlar davom etmaganda edi, mana shu ma'lumotlar bilan cheklanib, kifoyalanishga majbur edik.

Baxtimizga xassos ustoz olim Sayfiddin Jalilov dadil fikr va qimmatli ma'lumotni olg'a surdi;

„Gumbaz madrasasi 1825-yil Shahrixon vohasi mirobboshisi Buvanazarboy Oxunjon o'g'li tomonidan aholidan yig'ilgan pulga qurildi. Bunyodkorlik ishlari Xudoyorxon saroyi va Andijon Jome madrasasi qurilishlariga bosh bo'lgan usta Muso rahbarligida olib borilgan. 1885,1902,1976-yillari Gumbaz madrasasida ta'mirlash ishlari olib borildi. Bizning nuqtai nazarimizcha ham, huddi mana shu ma'lumot haqiqat va tarixiy mantiqqa juda yaqin. Tadqiqotni yanada

izchil va samarali davom ettirishga muayassar bo'ldik. Eng avvalo usta Musoning kimligini aniqladik. Bu borada Shahrixon shahar, Qorako'rpali mahallasida istiqomat qiluvchi Usta Orifxon Mamajonov (Usta Yusufali Muhammadmuso o'g'li) favqulodda ajoyib ma'lumot aytdi; - Usta Yusufalining asl ismi-sharifi Muhammadyusufali bo'lib, Muhammadmuso o'g'lidir. Usta Muhammadmuso Karimberdi o'g'li, 1805-yil Marg'ilonda tug'ilgan. Xalq orasida usta Muso nomi bilan ma'lum va mashhur bo'lgan me'mor va naqqosh huddi mana shu usta Muhammadmusodir. U 1825-yili 20 yoshida azim Gumbaz madrasasi bunyodkorligiga usta me'mor, naqqosh, musavvir va sarkor bo'lganligiga ajablanmasa ham bo'ladi.

Gumbaz madrasasini qurdirgan Buvanazarboy xususida Gumbazlik mulla Sayfiddin Hoji Omonboy Hoji o'g'li ajdoddan-avlodga, tildan-tilga ko'chib kelgan va eshitganlari asosida quydagilarni hikoya qiladi;

- Men 1931-yili tug'ilganman. Dadam rahmatlik Omonboy hoji 1897-yil tavvalud topgan bo'lib, 1979-yili 82 yoshida vafot etganlar. Tegirmon o'rnida 17 tanob ota meros yerimiz bore di. Ofoq dadamiz Sultonboy hoji 1851-yil dunyoga kelgan bo'lib, 1942-yil dorul fanodan, dorul baqoga 91 yoshida rixlat etganlar.

Bobokalonimiz SHERALIXON hoji, Buvanazarboy Eshobuving etaklarini o'pib, ixlos boylagan muhlislardan bo'lgan. SHERALIXON hojibuvaning dadalari Manazar Muhammadnazar Hojiboy Buvanazarboy Miroboshi Eshonbuving aravakashlar sarkori va mirshablar sardori

bo'lganlar. Buvanazarboy Oxunjon Ro'ra hoji o'g'lining Shahrixon muzofatidagina emas, boshqa joylarda xususan, hozirgi Jalaquduq tumanidagi To'ramcheki mahallasida ham kata yer-mulki bo'lgan. Manazar hoji aravakashlar boshlig'i bo'lib o'sha yoqda bug'doy tashishgan.

Buvanazarboy – Devona eshonbuving ixlosmand muridlaridan bo'lgan. Shuning uchun, Gumbaz madrasasi Devona Eshonbuving xotirasiga bag'ishlab qurilgan. Eshonbuva qazo qilgach uni madrasa yonidagi sag'anaga ko'mgan ekanlar. 1942-yili qarindosh-urug'lari bilan birgalikda, kechasi Eshonbuving suyaklarini olib ketganlar va shahardagi mozoristonga dafn etganlar. Shu tariqa qabriston Devona Eshonbuving qabristoni deb atalib ketdi.

-Padari buzrikvorimizdan, Gumbaz madrasasi 1824-1825-yillari qurilgan deb eshitib kelardim, vallohi a'lam. 1868-yili qurilgan deb yozib qo'yishganiga hayron bo'lib hayrat yoqasini ushlardim. Ammo –lekin , uni-bunisiga o'sha haqida gapirsam , „ sen bilasanmi, olimlar biladimi?“, -deb aytishardi. Endi balsam olimlarning bilimdoni bilar ekan. Sayfiddin hoji akamizga rahmat, Baraka topsinlar.

Gumbaz muqaddam madrasa bo'lganligiga shahodat ko'p. Biz Gumbaz madrasasida adib Jo'raxon Darvesh hojining umr yo'ldoshi-zavjasi Kattaxon Poshshaning dadasi Qalandarho'ja Eshon, Qunduz hoji muddarris, Boyxon Musaev, Usmonboy hoji ilm tolibi bo'lganligini aniqladik. O'tgan asrning 20-yillaridagi ta'mirlashda Usmonboy

hoji Qozoqboev (Qutluqboev) rahnamo bo'lgan.

Sho'rolar davrida madrasa mineral o'g'itlar omboriga, sovet hukumatining kolxozlashtirish davrida esa Qishloq sovetining binosi, keyinchalik hammomga aylantirilgan. Mahalliy aholining aytishiga qaraganda kata ilon, go'yo „ Ajarho“ chiqib, cho'milayotganlarni quvlaganmish. Shundan keyin hammom yopilgan. 1976-yil madrasada tarix muzeyi ochilgandi lekin ko'p o'tmasdan yopilgan. Shu faoliyati davom ettirilsa ayni muddao bo'lar edi.

Madrasa juda chiroyli, go'zal islomiy naqshlar bilan sayqallangan. Moviy lojuvard marmar koshinlari kun tig'ida yalt-yalt yarqirab ko'zlarni qamashtiradi. Binoning saqlanib qolgan qismiga qarab, dastlab u ikki qavatli, chortoq tarixlixujralar, masjid hamda darsxona va atrofi devor bilan o'ralgan kichik hovlidan iborat bo'lgan (peshtoq-gumbazli bin ova ikki qavatli hujralar saqlangan) ligini anglash mumkin.

Bosh tarsi burchaklariga gumbaz mezanali bezakdor minoralar qurilgan. Peshtoq orti va hujralar gumbazlar bilan yopilgan. Ikkinchi qavatdagi hujralar oldidagi osma ayvonlar tekis havozaga ega, ularning ostiga qurilgan kichik xonalar „ Balxi“ gumbazlar bilan yopilgan xona ichlari ganch suvoq qilingan. Majmua peshtoqi o'ziga xos ko'rinishga ega bo'lib, yuqorisida kungura va oltita panjarali ravoq mavjud. Peshtoq ikki chetidagi burjlariga mezana va guldastalar ishlangan. Bu minorasifat burjlar hamda peshtoq girix naqshli koshin, ganch usulidagi islomiy naqishlar bilan

bezatilgan. Majmuada ichki peshtoqning mexrob qismi uchta ravoqqa bo'linib, gulli qirma ganch uslubida bezatilgan. Ikki chetidagi ravoqqa mexrobi namoyon, o'rtadagi ravoqqa aylana namoyon naqshlari ishlangan. Uchala ravoq usti vos-vosi chorkalit nomli handasaviy shakllar zanjiri (qadimgi Turkiy xalqlarda dunyoning to'rt tomonini anglatuvchi bir biriga tutashgan xoch) dan iborat umumiy ravoq shaklidagi xoshiya bilan berkitilgan. Bezakli ravoq ostidagi ikkita lavhida suls xatida bitilgan matnlar mavjud. O'ng tomondagi lavha „ Kalimayi tamjid “ dan olingan jumla bitilgan. Peshtoq arkasining o'ng yoniga ichki qismiga tagma-tag joylashtirilgan lavhaning biriga „ Basmala“ (nastaliq xatida), ikkinchisiga „ Yusuf“ surasi 64-oyatidan olingan jumla suls xatida yozilgan. Ammo arxiv suratlaridan ayni shu o'rinlarda avvalda boshqa matnlar bo'lgani ma'lum bo'lmoqda. Arkning chap yoni ichki devoriga ham huddi shunday joylashtirilgan lavhalarning birida Qur'oni karim „ Taxrim“ surasi 8-oyatining boshidagi jumla nastaliq xatida yozilgan. Madrasaga kirish eshigi peshtoq arkasining quyi qismiga o'rnatilgan bo'lib, uning har bir toqasi satxidagi uchta to'rt burchakka madoxil usulidagi naqshlar o'yib tushurilgan. Xususan, o'rtadagi to'rt burchakka madoxili mexrob, qolgan to'rtburchaklarga madoxili bofta naqshlari ishlangan. Mazkur kompazisiyalar islami oygul xoshiya naqshlari bilan ajratilgan.

Majmuada 1914-yilda So'fixon usta, mustaqillik yillarida davlat tashkilotlari tomonidan ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Biroq ta'mir jarayonida

peshtoqdagi ba'zi bitiklar arxiv suratlaridagi matndan farqli o'laroq noto'g'ri ta'mirlangan yoki butkul o'zgartirilgan.

Gumbaz madrasasi 1976-yilda Raspublika tarixiy va madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish jamiyati ustalari Ergash Nabiev va usta Teshaboy Ismoilovlar boshchiligida qayta ta'mirlanib sayqallangan.

2005-yil yoz va kuz oylarida bu yerda olib borilgan ta'mirlash ishlari madrasa chiroyiga yanada xusn bag'ishladi.

Milliy istiqlolimiz sharofati bilan yurtimizdagi barcha osori- antiqalar qatorida SHahrixon tumani hududida saqlanib qolgan va ajdodlarimiz tomonidan barpo etilgan eng ko'hna inshoot- Gumbaz madrasasi maqomi tiklangan va madaniy meros ob'ekti sifatida davlat muxofazasiga olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.O'zbekiston obidalaridagi bitiklar Andijon. Toshkent „Uzbekiston today" 2015.
2. Shahrixon gazetasi 2015. 11.23. N48
3. Tadqiqot ishlarimizdan.